

**FORÇAS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS,
TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INTELIGÊNCIA:
REFLEXÕES SOBRE A MORTE DE OSAMA BIN LADEN**

Julho de 2011¹.

Bernardo Wahl Gonçalves de Araújo Jorge²
Bacharel e Mestre em Relações Internacionais
Professor de Relações Internacionais na FMU-SP e na FESPSP

Resumo: Este artigo aproveita o contexto da eliminação de Osama bin Laden para retomar o tema que foi desenvolvido pelo autor em sua dissertação de mestrado acadêmico: as Forças de Operações Especiais dos Estados Unidos no Afeganistão (2001-2008). Ao mesmo tempo, esta composição objetiva tratar dos novos temas de interesse de pesquisa deste escritor: a atividade de inteligência e a segurança cibernética. Além disso, há aqui algumas tentativas de contribuições para as reflexões gerais nas áreas de estudos estratégicos e estudos de defesa, como, por exemplo: (1) aparentemente as armas nucleares paquistanesas não foram suficientes para dissuadir uma invasão dos EUA; (2) ao contrário do que foi difundido pela grande mídia, não foi apenas a invisibilidade dos helicópteros *Black Hawk* adaptados que impediu o Paquistão de detectar a operação encoberta dos EUA: Washington também se utilizou da chamada “guerra cibernética” para cegar os radares paquistaneses (isso será demonstrado – ainda que não possa ser efetivamente comprovado – a partir da comparação da operação dos EUA com o estudo de caso do ataque aéreo israelense à Síria em 2007). (3) Por que foi usada a Equipe 6 dos *Seals* (*Seal Team 6*), da Marinha, e não a Força Delta, do Exército? (4) Embora não seja possível comprovar de fato, será abordada a possibilidade de tênues ligações entre a inteligência paquistanesa e a al-Qaeda.

Palavras-chave: Estados Unidos; Paquistão; Forças de Operações Especiais; Tecnologia; Guerra Cibernética; Serviços de Inteligência; Osama bin Laden; al-Qaeda.

1. Introdução

O objetivo deste artigo sob a forma de ensaio é resgatar o tema que foi examinado na dissertação de mestrado acadêmico do autor³, à luz da recente

¹ Nota do autor (2025): o presente artigo foi escrito no primeiro semestre de 2011, pouco após a morte de Osama bin Laden. Por circunstâncias da época, o texto acabou não sendo publicado. A presente divulgação tem o intuito de servir como memória histórica e como registro de uma reflexão produzida no calor dos acontecimentos, antes que diversas informações e desdobramentos adicionais viessem à tona nos momentos seguintes. O artigo está sendo divulgado tal como foi originalmente escrito, sem atualização dos dados posteriores, com o objetivo de contribuir para o debate histórico e acadêmico do período.

² Lattes: <<http://lattes.cnpq.br/0827410653200372>>. Contato: <bernardowahl@gmail.com>.

³ *As Forças de Operações Especiais dos Estados Unidos e a Intervenção no Afeganistão: Um Novo Modo de Guerra Americano?* Dissertação defendida em março de 2009 no âmbito da área de concentração em Estudos de Paz, Defesa e Segurança Internacional (“Pró-Defesa”) do Programa de Pós-Graduação em

eliminação/morte de Osama bin Laden, ocorrida no início de maio de 2011. Serão trabalhadas e elaboradas algumas idéias interessantes e relativamente atuais veiculadas na mídia internacional e em periódicos mais especializados sobre os temas-chave deste escrito (principalmente veículos informacionais de origem norte-americana, francesa, inglesa e alemã). Espera-se que eventuais *insights* apresentados aqui possam de alguma maneira ser úteis às reflexões gerais em Relações Internacionais por parte da comunidade brasileira voltada aos estudos estratégicos e aos estudos de defesa. Uma versão preliminar e reduzida deste exercício intelectual já apareceu no *Boletim Mundorama*, no. 45, maio/2011, sob o título de “O Papel das Forças de Operações Especiais na morte de Osama bin Laden”.

Esta composição também representa uma transição nos interesses de pesquisa deste que escreve: no mestrado acadêmico a curiosidade girava em torno das Forças de Operações Especiais e, agora, no desenrolar de um processo de problematizações para a formulação de um projeto de pesquisa de doutorado em Relações Internacionais, os interesses deste escritor se direcionam mais para as áreas da atividade de inteligência e de segurança cibernética, justificando, aliás, os termos “tecnologia” e “serviços de inteligência” presentes no título deste escrito.

Como este artigo trata, entre outros assuntos, da morte de Osama bin Laden, e como entre os objetivos da al-Qaeda está a derrubada de governos no mundo muçulmano (para daí estabelecer o Califado), esta composição não pode deixar de mencionar, ainda que brevemente, a chamada “primavera árabe”, particularmente o caso da Líbia (obs: por razões didáticas optou-se aqui pela utilização de “primavera árabe” para se referir de maneira genérica a diversas manifestações recentes no mundo árabe, embora cada um dos movimentos tenha as suas particularidades). Em 2003, com a assistência dos Estados Unidos, da Inglaterra e da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), a Líbia de Muamar Kadafi renunciou ao seu programa nuclear, o qual serviria para conter o programa nuclear israelense. Mais recentemente, no contexto da resolução 1973 do Conselho de Segurança das Nações Unidas (de 17 de março de 2011), que autorizou o uso da força para o estabelecimento de zonas de exclusão aérea

na Líbia, a Coreia do Norte deu uma declaração, no mínimo, curiosa: que o desmantelamento do programa nuclear líbio deixou o país vulnerável a uma intervenção militar ocidental (MCDONALD, 2011). Dessa forma, levando em consideração o caso líbio, com a intervenção unilateral dos Estados Unidos no Paquistão para eliminar Osama bin Laden, fica a dúvida se as armas nucleares são suficientes para dissuadir uma potência estrangeira, já que o Paquistão detém essa tecnologia, mas isso não foi suficiente para impedir os EUA de invadirem território paquistanês para eliminar Osama bin Laden (ou Gerônimo, conforme a “Operação Lança de Netuno”).

2. Contextualização

Em dois de maio de 2011, um *raid* (ataque surpresa) norte-americano a uma residência situada na cidade de Abbottabad, cidade localizada a 50km de Islamabad, a capital do Paquistão, eliminou o principal inimigo dos Estados Unidos até então: Osama bin Laden. Mas a “caçada” de fato ao líder da al-Qaeda começara dez anos antes, com a invasão norte-americana ao Afeganistão. Tal intervenção por parte de Washington foi decorrente dos ataques de 11 de setembro de 2001, que atingiram símbolos do poderio econômico e militar dos Estados Unidos: as torres gêmeas, em Nova Iorque, e o Pentágono, em Washington. Tratando-se da morte de bin Laden, é delicado lidar com um tema recente cujas informações públicas disponíveis possam ser, na verdade, desinformação para disfarçar fontes e métodos de inteligência (BURTON, 2011). Aliás, ofuscar como a inteligência foi desenvolvida e os detalhes de como uma operação foi conduzida são parte essencial das operações encobertas. Os processos precisam ser distorcidos para confundir o inimigo, pois senão ele pode aprender e se ajustar (FRIEDMAN, 2011). Mesmo levando em conta os riscos decorrentes de uma análise desenvolvida em um âmbito de campanhas de desinformação, ainda assim se acredita que este exercício intelectual é válido, mesmo porque tem a ver com um processo ainda em andamento: a elaboração de um projeto de doutorado. Haverá, portanto, tempo para corrigir eventuais equívocos.

A origem da família bin Laden é o Iêmen. O patriarca Mohamed bin Laden migrou para a Arábia Saudita após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e enriqueceu com a sua empreiteira *Saudi bin Laden Group*. Teve 54 filhos, entre eles Osama bin Laden, que nasceu na Arábia Saudita em 1957. Dentro do Islã, bin Laden era

da linhagem sunita Wahhabi. Em dezembro de 1979, a União Soviética (URSS) invadiu o Afeganistão, onde ficaria até 1989. Influenciado por um professor, bin Laden foi lutar ao lado da resistência afegã à invasão soviética. Basicamente ajudava na organização das brigadas que iriam à batalha. Recebeu apoio militar e financeiro dos serviços de inteligência da Arábia Saudita, Paquistão e Estados Unidos. A retirada da URSS do Afeganistão em 1989 influiu a auto-confiança dos combatentes muçulmanos: era a primeira vitória de uma causa islâmica sobre uma potência européia em quatro séculos. A vitória sobre os soviéticos não deixou bin Laden apenas orgulhoso, mas também com o sonho de criar um império islâmico unificado, que envolveria cerca de 50 países, do norte da África às Filipinas. Para tanto, governos no mundo muçulmano precisariam ser derrubados. E, para que isso acontecesse, era necessário antes lidar com os EUA, que apoiava tais regimes (como, por exemplo, o governo de Hosni Mubarak (1981-2011) no Egito, administração esta que foi derrubada recentemente por manifestações populares egípcias). A guerra de bin Laden contra os EUA tomaria a forma de uma prolongada campanha terrorista. Em 1989 é fundada a al-Qaeda (“A Base”). Em 1990 bin Laden volta à Arábia Saudita, e critica a monarquia por cooperar com os EUA na Guerra do Golfo (1990-1991). Bin Laden é preso, mas foge para o Sudão. No Sudão, bin Laden treinou diversos de seus antigos veteranos da guerra contra a URSS para a *jihad* (“guerra santa”) global contra os Estados Unidos. Os ataques começaram e bin Laden se tornou a principal ameaça “terrorista” aos EUA. Washington pressionou diplomaticamente o Sudão, cujo governo acabou expulsando bin Laden. Este foi para o Afeganistão e se juntou ao Talebã (“estudantes”), o qual bin Laden apoiou com dinheiro, tropas e *expertise*. Em 1996 bin Laden emitiu uma declaração de *jihad* contra os EUA. Daí vieram os atentados em 1998 (nas embaixadas norte-americanas no Quênia e Tanzânia), 2000 (ao destróier *U.S.S. Cole*, estacionado no Iêmen) e 2001 (às torres gêmeas e ao Pentágono).

E quais são os objetivos estratégicos da al-Qaeda? Para que possam ser derrubados alguns governos no mundo muçulmano aos quais a al-Qaeda se opõe (para assim se estabelecer o Califado), seria necessário, primeiro, destruir os Estados Unidos. Isso seria feito economicamente, como os *mujahideen* (guerreiros da resistência afegã aos soviéticos) fizeram com a URSS. Destruir primeiro os EUA pois Washington é vista como aliada importante de certos governos no mundo muçulmano. Bin Laden aprendeu

que as superpotências declinam não porque são castigadas no campo de batalha, mas sim porque suas economias podem entrar em decadência. A URSS se desintegrou após a retirada de suas tropas do Afeganistão. O mesmo poderia acontecer com os Estados Unidos. Aproveitando este momento do artigo, propõe-se a pergunta reflexiva: será que a al-Qaeda não atingiu seus objetivos estratégicos em relação aos EUA? A guerra no Iraque custou mais de US\$ 3 trilhões, e continua custando dinheiro à população norte-americana que paga impostos (STIGLITZ; BILMES, 2010). A guerra no Afeganistão custará, no mínimo, cerca de US\$ 3.7 trilhões, podendo chegar a US\$ 4.4 trilhões⁴ (TROTTA, 2011). Além disso, não se pode esquecer da crise econômica de 2008, a qual, segundo o documentário *Trabalho Interno (Inside Job)*, 2010, dir. Charles Ferguson), tem ligações com a “guerra global ao terror”. Enfim, é interessante lembrar que Giovanni Arrighi (2008) afirmou que é a China a grande vencedora da “guerra ao terror”.

3. Forças de Operações Especiais

Na madrugada de lua minguante em dois de maio de 2011 (horário local), cerca de 79 comandos norte-americanos, transportados por helicópteros *Black Hawk* MH-60L *Stealth* (arma secreta revelada na operação), conduziram um *raid* (ataque súbito) ousado que penetrou, sem ser descoberto, cerca de 192km do território paquistanês. O objetivo era eliminar Osama bin Laden, que estaria escondido em uma casa na cidade de Abbottabad. O comando militar desta operação se localizava no Centro de Operações Conjuntas da base aérea de Bagram, no Afeganistão. O comandante militar era o Vice-Almirante William McRaven, então responsável pelo Comando Conjunto de Operações Especiais dos Estados Unidos (USJSOC ou JSOC, na sigla em inglês) e também nomeado para a chefia do Comando de Operações Especiais dos EUA (USSOCOM ou SOCOM), no lugar do Almirante Eric Olson. A “Operação Lança de Netuno” (*Operation Neptune Spear*) foi resultado de um trabalho conjunto da Agência Central de Inteligência (CIA) e do Comando Conjunto de Operações Especiais (JSOC).

Para entender melhor os comandos citados: os Estados Unidos organizam as suas Forças Armadas em Comandos Combatentes Unificados. Estes se dividem em dois grupos: os comandos geográficos regionais e os comandos funcionais. Os geográficos

⁴ Confira o projeto de pesquisa “Costs of War” do *Watson Institute for International Studies* da *Brown University*: <<http://costsofwar.org/>>.

são compostos pelos comandos do Norte (NORTHCOM), Sul (SOUTHCOM), Pacífico (PACOM), Africano (AFRICOM), Europeu (EUCOM) e Central (CENTCOM). Já os comandos funcionais são compostos pelo Comando de Operações Especiais (SOCOM), Comando das Forças Conjuntas (JFCOM), Comando Estratégico (STRATCOM) e Comando de Transportes (TRANSCOM). Para este artigo interessa o comando funcional de operações especiais. O SOCOM supervisiona os comandos de operações especiais do Exército, Marinha, Força Aérea e Fuzileiros Navais (*Marines*). O Comando Conjunto de Operações Especiais (JSOC) está subordinado ao Comando de Operações Especiais (SOCOM). O JSOC foi criado em dezembro de 1980, após a fracassada missão de resgate de reféns na embaixada dos EUA em Teerã (episódio sobre o qual se falará mais detalhadamente à frente). Seu objetivo é conduzir as operações especiais conjuntas.

A “Operação Lança de Netuno” foi bastante ousada e desafiadora, possível graças ao trabalho de inteligência para encontrar Osama bin Laden – uma pessoa entre cerca de 180 milhões, em um país com grupos “insurgentes” e uma população hostil às atividades norte-americanas em seu solo. Para o Paquistão, o desafio de esconder a pessoa mais procurada do mundo pelos EUA – país com o maior aparato de inteligência mundial – também foi grande e pode ter envolvido diversos jogos clandestinos entre serviços de inteligência concorrentes (BURTON, 2011). Antes de se atentar às Forças de Operações Especiais propriamente ditas, é importante contextualizar o caminho que levou os Estados Unidos a Osama bin Laden.

Após os ataques de onze de setembro de 2001, encontrar e matar Osama bin Laden se tornou a principal missão da comunidade de inteligência dos EUA. Embora o governo paquistanês fosse aliado de Washington, havia elementos dentro do Paquistão que simpatizavam com a al-Qaeda e bin Laden (BURTON, 2011). Assim, de modo a encontrar bin Laden, a inteligência dos Estados Unidos precisava trabalhar com (e contra) a inteligência paquistanesa. Encontrar uma pessoa em qualquer lugar, principalmente em um país estrangeiro com diversas “insurgências” em curso, é uma tarefa difícil de inteligência. Resumidamente, a história oficial diz que em 2004 os Estados Unidos, através da inteligência humana (*humint*) – inclusive com interrogatórios em prisões secretas da CIA no leste europeu – tomaram ciência de um homem com o codinome Ahmed al-Kuwaiti, o qual seria o mensageiro de confiança de

bin Laden. Mas Washington ainda não sabia a sua localização. Em julho de 2010, a Agência de Segurança Nacional (*National Security Agency* – NSA), órgão central da inteligência de sinais (*sigint*) dos Estados Unidos, interceptou uma ligação de al-Kuwaiti e começou a monitorá-lo no Paquistão, até agentes de campo o seguirem e chegarem ao complexo de Abbottabad. Funcionários da CIA se instalaram de maneira encoberta em uma casa próxima para monitorar as movimentações da casa na qual se desconfiava que bin Laden estivesse.

Antes da execução da “Operação Lança de Netuno” foram traçados os piores cenários possíveis, o que é típico desse tipo de situação. Entre as possibilidades do que poderia acontecer, foram lembrados episódios mal-sucedidos na Somália (1993) e no Irã (1980). O episódio na Somália ficou conhecido na cultura popular como *Black Hawk Down* (ou a batalha de Mogadiscio). Deve ser visto dentro do contexto da segunda operação das Nações Unidas na Somália (UNOSOM II), entre 1993-1995. A resolução 794 do Conselho de Segurança da ONU permitiu o uso de todos os meios possíveis para garantir um ambiente de segurança para operações humanitárias na Somália. Tratava-se de uma operação de construção de nação (*nation building*), o que incluía desarmar diversas facções armadas somálicas. Entre elas encontrava-se a milícia de Mohamed Farrah Aidid, candidato à presidência cuja “caçada” caracterizou muito da UNOSOM II. Entre os diversos embates, os homens de Aidid explodiram um veículo militar dos EUA, o que levou o então presidente Bill Clinton (1993-2001) a enviar uma força tarefa especial (*Task Force Ranger*) composta por quadros do Exército dos Estados Unidos: *Rangers* e Força Delta. O 75º Regimento de *Rangers* compõe um tipo de tropa de infantaria ligeira, empregada em operações especiais e tarefas não-convencionais. Muitos do quadros da Força Delta são oriundos dos *Rangers*. A Força Delta (ou 1º Destacamento Operacional de Forças Especiais – Delta) é uma das mais secretas (e, ao mesmo tempo, conhecidas – curiosamente) unidades de contra-terrorismo dos EUA (o contra-terrorismo se refere à medidas ofensivas para prevenir, dissuadir e responder ao terrorismo). Foi criada após diversos incidentes envolvendo o uso de táticas terroristas nos anos 1970. Uma das primeiras missões conduzidas pela Força Delta foi justamente no Irã, nos anos 1980. Trata-se da chamada “Operação Garra de Águia” (*Operation Eagle Claw*). Envolvia o resgate de reféns mantidos na embaixada dos EUA em Teerã após a Revolução Iraniana de 1979. A operação não foi bem sucedida e, inclusive, teve

até um incidente que seria lembrado futuramente após a morte de Osama bin Laden: o choque entre um helicóptero e um avião Hércules C-130. Tanto *Black Hawk Down* quanto *Eagle Claw* foram lembradas no planejamento da “Operação Lança de Netuno”, no sentido de como esta poderia dar errado. E, ademais, aproveitando este contexto, adianta-se uma indagação: por que, para a eliminação de bin Laden, foi empregada a Equipe 6 dos *Seals* (ou *Seal Team 6* – *Seal* é a sigla em inglês de *Sea, Air, Land*-unidade de guerra especial da Marinha dos EUA) e não a temida Força Delta do Exército?

Sobre isso serão apresentadas duas hipóteses. A primeira envolve a batalha de Tora Bora, em dezembro de 2001. Foi considerada uma derrota significativa para os Estados Unidos no Afeganistão. Acredita-se que Osama bin Laden estivesse escondido em alguma caverna no complexo montanhoso de Tora Bora, no lado mais oriental do Afeganistão. Mas aparentemente bin Laden acabou fugindo para a área tribal do Paquistão (e daí o porque da guerra ter se deslocado do Afeganistão para incluir também partes do Paquistão – “Af-Pak”). A batalha de Tora Bora envolveu unidades especiais de diversos países, entre elas a Força Delta dos EUA, comandada por Dalton Fury (codinome). Tal líder acredita que bin Laden tenha conseguido escapar por três razões: (1) o Paquistão não guardou bem as fronteiras, (2) os aliados da OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) foram contrários ao uso de minas ar-terra anti-tanque e anti-pessoal e (3) excesso de confiança nas forças militares afegãs como a força principal na batalha em questão. Fury (2008) afirma que houve vetos na cadeia de comando em relação às possibilidades de ações, o que impediu os Deltas de chegar até o seu alvo principal (bin Laden). Embora a responsabilidade pelo fracasso não tenha sido da Força Delta (e Fury deixa isso claro em seu livro), sugere-se aqui neste artigo que a Força Delta teve a sua chance em Tora Bora e, talvez pelo insucesso, não voltou a ser usada em Abbottabad. A segunda hipótese do emprego do *Seal Team 6* e não da Força Delta na operação que eliminou bin Laden é a seguinte: o comandante do JSOC, Vice-Almirante William McRaven, é ele mesmo um *Seal* veterano. Se o comandante do JSOC fosse do Exército, por exemplo, poderia ter empregado a Força Delta. Um modelo para exemplificar isso seria o comandante anterior do JSOC (entre 2003 e 2008): Stanley A. McChrystal, general do Exército dos EUA que encerrou sua carreira como comandante da Força Internacional de Assistência de Segurança (ISAF, na sigla em

inglês) no Afeganistão. Acabou saindo da função e se aposentando por conta de declarações polêmicas dadas à revista *Rolling Stone* (HASTINGS, 2010). Ademais do porquê do emprego do *Seal Team 6* e não da Força Delta, deve-se lembrar que também há rivalidades entre as diversas unidades contra-terroristas. Levar em consideração o porquê do *Seal Team Six* e não a Força Delta é importante, pois muitas informações sobre o incidente são classificadas, e há também toda uma campanha de desinformação, restando então as hipóteses para raciocinar à respeito e tentar chegar aos métodos utilizados pelos Estados Unidos. Mesmo que não se chegue, a reflexão estratégica ajuda pelo menos a iluminar a questão.

4. Tecnologia

Esta seção do artigo trabalhará a dimensão tecnológica envolvida na operação que eliminou Osama bin Laden. Todavia, antes disso, será feita uma consideração: este que escreve conhece o acordo secreto firmado entre George W. Bush (2001-2009) e o então presidente do Paquistão, general Pervez Musharraf (2001-2008) logo após a fuga de bin Laden das montanhas de Tora Bora em dezembro de 2001. Sob os termos do acordo, Islamabad permitiria às forças norte-americanas conduzirem um ataque unilateral no Paquistão caso soubessem do paradeiro de bin Laden, seu vice, Ayman al-Zawahiri e/ou o número três da al-Qaeda. Ambos os lados concordaram que, caso isso acontecesse, o Paquistão protestaria veementemente, mas não impediria a ação dos EUA. Os protestos de Islamabad seriam a dimensão pública do acordo: naturalmente o governo paquistanês negaria a concordância. Tal pacto é consistente com a política silenciosa do Paquistão em relação aos ataques de *drones* (aviões não-tripulados) da CIA no cinturão tribal do Paquistão (WALSH, 2011). Entretanto, mesmo sabendo deste pacto entre Washington e Islamabad, é válido, como reflexão intelectual, explorar outras hipóteses.

No campo do conhecimento mais convencional, os Estados Unidos teriam penetrado o espaço aéreo paquistanês com versões adaptadas e invisíveis (*stealth*) do helicóptero *Black Hawk*. Porém, sobram ainda algumas lacunas para serem explicadas. Por exemplo: havia também helicópteros *Boeing CH-47 Chinooks* na operação, os quais não são invisíveis aos radares. Como não foram vistos pelo Paquistão? Além de apontar para informações menos difundidas, a contribuição desta seção do artigo será a seguinte

sugestão: a hipótese de que os EUA se utilizaram de “guerra cibernética”⁵ para cegar as defesas e radares paquistaneses. Esse ponto receberá mais atenção à frente. Porém, antes, será transcrito um relato mais convencional sobre a tecnologia no episódio da morte de bin Laden, exposição esta publicada na imprensa brasileira (GODOY, 2011: A17):

A Operação Geronimo, na qual um time de 24 combatentes Seal, os mais letais das forças americanas, mataram Osama bin Laden, revelou uma arma secreta - o helicóptero MH-60L Stealth, invisível aos radares e à detecção por outros sensores. Claro, bem armado com canhões, metralhadoras, mísseis e foguetes.

Uma notável máquina de guerra avaliada em US\$ 60 milhões e capaz de chegar ao ponto da missão sem ser percebido. Existiriam apenas duas unidades. Uma delas, mobilizada para atender ao Seal, sofreu falha e teve de ser destruída pela própria equipe de elite americana, em Abbottabad.

O operador do helicóptero é o 160.º Regimento de Aviação, o Invasor Noturno, unidade especializada no transporte de grupos de elite. A aeronave é uma versão do poderoso Black Hawk. O programa começou em 1988.

O fabricante, Sikorsky Corporation, desenvolveu 17 tipos diferentes. O Stealth jamais tinha sido visto anteriormente. A fuselagem ganhou um perfil esguio, de revestimento fosco feito com espuma "sharkskin", ou pele de tubarão, destinada a absorver pulsos de radares e suprimir sinais de localização pelo calor.

Uma espécie de calota cobre a caixa de transmissão e o rotor traseiro. Sua função é desviar sensores de busca a laser. Todo o armamento é levado em compartimentos internos de forma a reduzir o arrasto aerodinâmico.

Os tripulantes dispõem de acessórios para fazer a leitura digital do terreno e a identificação infravermelha dos objetivos visados. Segundo o especialista canadense Nick Gavin, "as fotos dos destroços mostram o que parece ser apenas parte da aeronave em um arranjo, talvez, mais compacto que o do Black Hawk original". As armas de bordo seriam um canhão 30 mm, uma metralhadora, mísseis antiblindagem Hellfire e foguetes de 70 mm.

Muito se discutiu sobre as características invisíveis as quais acredita-se que foram incorporadas aos helicópteros *Black Hawk*. Todavia, não houve nenhuma confirmação oficial e as únicas imagens disponíveis publicamente são da cauda de um dos helicópteros destruídos pelos *Seals*. O desenho da cauda lembra aspectos do helicóptero *Comanche RAH-66 da Boeing/Sikorsky*, projeto cancelado pelo governo dos EUA em 2004 após um investimento de cerca de US\$ 7 bilhões. Talvez aspectos bem

⁵ A definição de “guerra cibernética”, como qualquer outra definição, não é uma tarefa simples. Por isso o termo será deixado entre aspas. O autor deste artigo pretende dedicar no futuro um trabalho exclusivamente à “guerra cibernética”, sua nova área de interesse de pesquisa. Dessa forma, como o objetivo deste escrito não é debater a definição de “guerra cibernética”, usaremos a seguinte demarcação: “ações conduzidas por um Estado-nação para penetrar as redes de computadores e os computadores de outra nação visando a causar danos” (CLARKE; KNAKE, 2010).

sucedidos e avanços tecnológicos deste programa do *Comanche* possam ter sido aproveitados posteriormente (DRWIEGA, 2011), particularmente na missão em Abbottabad.

Todavia, a questão mais relevante a ser explorada aqui é a possibilidade do emprego de “guerra cibernética” por parte dos Estados Unidos para “cegar” as defesas paquistanesas. É de conhecimento público que os Estados Unidos já estão se preparando para a “guerra cibernética”. Contudo, antes de se falar dos EUA propriamente, para melhor compreender esta sugestão do uso de “guerra cibernética”, será trazido o exemplo da “Operação Pomar” (*Operation Orchard*), um ataque aéreo surpresa israelense a um sítio nuclear na Síria em seis de setembro de 2007.

O alvo era uma usina nuclear em construção por funcionários norte-coreanos, a qual poderia ser usada para a fabricação de armas nucleares. Aviões F-15 e F-16 da Força Aérea israelense, oriundos do espaço aéreo da Turquia, atacaram a Síria de repente. Tais aviões, construídos nos anos 1970, estão longe de serem invisíveis aos radares. Mas não foram vistos. A interrogação é que a Síria gastou bilhões de dólares em sistemas de defesa aérea. A explicação: o que os sírios perceberam no dia seguinte foi que Israel controlou por um tempo as defesas aéreas sírias. O que aparecia na tela dos radares era o que a Força Aérea israelense tinha colocado lá, e não a realidade. Os mísseis sírios não puderam ser disparados pois não havia alvos no sistema. O sistema de defesa aérea, comprado da Rússia, fora cegado temporariamente.

Há basicamente três possibilidades para explicar como os israelenses controlaram temporariamente as defesas aéreas sírias, mas apenas a primeira perspectiva já é suficiente para os objetivos deste artigo. O ataque israelense pode ter sido precedido pelo vôo de um veículo aéreo não-tripulado (“vant”) invisível, perto dos emissores de radar. O radar não deixa de ser uma porta de computador aberta, de modo a poder receber de volta o sinal que emite. O “vant” israelense pode ter usado a mesma frequência de rádio para transmitir dados para o computador do radar e, deste, para a rede de defesa aérea síria. Tais dados fizeram com que o sistema funcionasse mal, mas não o suficiente para parecer que havia algo de errado. Análises da imprensa norte-americana indicam que os Estados Unidos têm um sistema de ataque cibernético parecido, com o codinome “Senior Suter”. Nos anos 1990, quando os EUA se

preparavam para invadir o Iraque (“Operação Tempestade no Deserto”), havia a hipótese das Forças de Operações Especiais, junto com hackers da Força Aérea norte-americana, penetrarem em território iraquiano e assumirem o controle de uma base de radar no sul do país (CLARKE; KNAKE, 2010).

Há muitos outros exemplos sobre o emprego de “guerra cibernética”, mas o que foi citado já é suficiente para os intentos deste trabalho. É conhecida do público a guerra de ações de comandos e de “vants” conduzida pelos EUA na região tribal do Paquistão (Ex. ROGERS, 2010). Então é bem possível que, no *raid* que eliminou Osama bin Laden, os EUA tenham cegado os radares paquistaneses com “guerra cibernética”, e os supostos *Black Hawk* invisíveis eram, na verdade, “cortina de fumaça” para dissimular o método de ataque cibernético empregado. Mas isso é apenas uma hipótese (e é assim, através de conjecturas e refutações, que se dá o progresso do conhecimento científico).

5. Serviços de Inteligência

Ao mesmo tempo que o Paquistão é visto por algumas perspectivas ocidentais como “o país mais perigoso do mundo” (Ex. GOODSON, 2009), o serviço de inteligência paquistanês se encontraria entre os dez “melhores” serviços secretos do mundo (Ex. FOREIGN POLICY, 2008), embora possa soar arbitrário tentar definir o “país mais perigoso do mundo” e/ou “os melhores serviços secretos do mundo”. Todavia, a percepção do Paquistão como “o país mais perigoso do mundo” tem a ver com o fato de Islamabad possuir um arsenal de armas nucleares que não teria os níveis de segurança necessários conforme os padrões ocidentais. A questão também pode ser explicada pelo fato do Paquistão ser um país com a segunda maior população muçulmana do mundo (atrás apenas da Indonésia, e quase ultrapassando-a) e detentor de tecnologia nuclear com finalidades não apenas pacíficas. Esse assunto é bastante delicado no contexto da “guerra ao terror” dos EUA – ou das três guerras dos Estados Unidos em países muçulmanos (Afeganistão, Iraque e Líbia). Além disso, o próprio Estado paquistanês não controla todo o território do país, conhecido pelas suas regiões tribais que abrigam supostas atividades de grupos mais “extremistas” (como o Talebã paquistanês), os quais eventualmente poderiam ter acesso às armas atômicas. Essa é a grande apreensão, pelo menos segundo algumas visões norte-americanas. Entretanto, Abdul Qadeer Khan (ou A. Q. Khan), considerado o “pai” do programa nuclear

paquistânês, afirma que, mesmo que houvesse uma infiltração de extremistas, seria impossível passar por todos os componentes de segurança e chegar às bombas nucleares paquistanesas. Conforme Khan, a suposta insegurança do arsenal nuclear paquistânês é uma campanha publicitária ocidental (KOELBL, 2011).

Para entender a inteligência paquistanesa com maior solidez, é necessário, antes, prestar atenção na geopolítica regional. Após a perda do Paquistão do Leste (agora Bangladesh) em 1971, o Paquistão adotou algumas medidas para conter a ameaça existencial oriunda da Índia e do crescente nacionalismo “pashtun”. Aliás, levando em conta este último, não foi à toa que a gestão de Barack Obama (2009-atual) passou a se referir ao conflito no Afeganistão como “Af-Pak” (*Afghanistan-Pakistan*), já que são países bastante interligados. O Afeganistão e o Paquistão são separados pela linha *Durand*, a qual dividiu ao meio a nação da etnia “pashtun” (considerada a maior nação mundial sem Estado). É do interesse de Islamabad ter o Afeganistão sob a sua esfera de influência, para aumentar a “profundidade estratégica” paquistanesa, particularmente em relação à Índia. O Afeganistão, por sua vez, possui algumas limitações: não tem acesso ao mar, é desbalanceado militar e economicamente e, ademais, muito dependente do Paquistão. O presidente afegão Mohammed Daoud (1973-1978) teve uma atribuição fundamental na concepção de um Estado “pashtun” independente – o “Pashtunistão” – como uma maneira do Afeganistão se posicionar geopoliticamente diante do Paquistão. De modo a controlar a ampliação da ameaça do nacionalismo “pashtun” e a potencial secessão do “Pashtunistão” (a Índia, aliás, poderia estar alimentando a insurgência no “Baluchistão”, uma província no sudoeste do Paquistão), seguindo a separação de Bangladesh, distintas gestões governamentais paquistanesas difundiram uma força social diferente do nacionalismo “pashtun” como um contra-peso político: o islã conservador.

Esta irradiação teve início nos anos 1970 com a construção de madrassas (escolas religiosas islâmicas) conservadoras nos espaços “pashtuns”, financiadas por fontes sauditas de âmbito privado que enfatizavam o islã sobre a identidade étnica. Entretanto, como se tratava de uma área muito vasta, seria difícil alcançar resultados satisfatórios, a não ser no caso de um levante social que pudesse minar as estruturas tribais existentes. Isso aconteceu com a invasão soviética em 1979. A resistência afegã foi financiada e treinada através de operações encobertas dos Estados Unidos que

também envolviam o Paquistão e a Arábia Saudita. Nos anos 1980, a inteligência paquistanesa (ISI – *Inter-Services Intelligence*, ou Inteligência Inter-Serviços) apoiou cerca de sete grupos *mujahideen* de muçulmanos sunitas em sua *jihad* contra os soviéticos. O ISI foi a principal ligação do financiamento encoberto dos EUA e da Arábia Saudita. Depois da retirada da URSS, *mujahideens* se instalaram no Afeganistão como senhores da guerra, fora do controle tribal dos “pashtuns”. O resultado foi uma anarquia, potencialmente desestabilizadora para o Paquistão. Foi assim que o Talebã nasceu. O ISI teve um papel central na emergência e no apoio ao Talebã. Mesmo em 2001, violando sanções das Nações Unidas, cerca de 30 caminhões do ISI diariamente levavam recursos ao Afeganistão (WALDMAN, 2010: 3).

O ISI tem uma influência significativa na estratégia do Talebã. A relação entre ambos é de benefício mútuo: no contexto da intervenção dos Estados Unidos e países aliados, o Talebã precisa de um “santuário externo”, apoio logístico e auxílio militar para a “insurgência” no Afeganistão. O ISI, por sua vez, acredita que precisa de um aliado no Afeganistão para manter força regional e profundidade estratégica na sua histórica rivalidade com a Índia, mostrando, aliás, que o cálculo estratégico fundamental do Paquistão aparentemente não mudou muito desde os anos 1970. Islamabad acredita que os “grupos militantes” são uma parte importante do seu arsenal estratégico para conter as vantagens militares e econômicas da Índia. No fim de 2001, o comandante geral do ISI, Mahmud Ahmad, teria dito ao embaixador do Talebã no Paquistão, Abdul Salam Zaeef, que o grupo não estaria sozinho em sua *jihad* contra os EUA. O Paquistão estaria seguindo os seus próprios interesses estratégicos, os quais não coincidiriam com os dos EUA. É importante ressaltar que, após o onze de setembro de 2001, Islamabad se tornou um parceiro importante dos EUA na chamada “guerra ao terror”. Entretanto, as desconfianças mútuas sempre estiveram presentes; tais suspeitas são bem ilustradas pela denominação norte-americana do Paquistão como “frenemy” (*friend-enemy*: amigo e inimigo ao mesmo tempo, conforme SCHINDLER, 2011) e pela frase “One could think that with allies like Pakistan, you don’t need enemies” (MONIQUET, 2011: 1). As indicações de um envolvimento significativo do ISI em um nível estratégico na insurgência afegã são convincentes e consistentes com a sua influência no campo (WALDMAN, 2010: 8-10). No contexto da eliminação de Osama bin Laden, considerando a relação do ISI com o Talebã, e a relação deste com a al-Qaeda, surgiu a

dúvida de uma possível ligação da inteligência paquistanesa com a própria al-Qaeda. Será que os simpatizantes da *jihad* teriam penetrado a inteligência paquistanesa? Há algumas evidências que apontam neste sentido (ENTOUS et al, 2011).

Para Washington, o limite do “jogo duplo” do Paquistão era a al-Qaeda. Islamabad estava preocupada com a sua estabilidade interna, que poderia ser ameaçada pelo islamismo radical. Então o Paquistão precisava manter um olho nos radicais. Porém, os radicais também eram, ao mesmo tempo, a melhor fonte de informações sobre a al-Qaeda. Ao ir do Sudão para o Afeganistão e se aliar com o Talebã, a al-Qaeda inevitavelmente ampliaria seus laços com o ISI (FRIEDMAN, 2011). Nos últimos anos o ISI tem demonstrado simpatia com a causa da *jihad*. Como já mencionado, a inteligência paquistanesa foi instrumental para o estabelecimento do Talebã no poder do Afeganistão nos anos 1990. Ademais, em agosto de 1998, cinco funcionários do ISI foram mortos quando os EUA bombardearam campos de treinamento da al-Qaeda no Afeganistão em retaliação aos ataques na embaixadas norte-americanas no Quênia e Tanzânia. Desde 2001, a inteligência estadunidense tem se queixado de que o compartilhamento de informações com o Paquistão compromete operações contra alvos de alto escalão (MONIQUET, 2011: 3).

Não há evidências suficientes para comprovar que o Paquistão tenha dado cobertura à Osama bin Laden, mesmo porque, no caso do ISI, a natureza de sua atuação é secreta. Todavia, caso isso tenha acontecido, pode se perceber que não foi à toa a consideração do ISI como um dos “melhores serviços de inteligência do mundo”, visto que conseguiu lidar por cerca de dez anos com os anseios dos Estados Unidos, superpotência militar e na área de inteligência.

6. Perspectivas

Para a al-Qaeda como um todo, a morte de bin Laden marca a perda da principal figura simbólica e de liderança. Durante algum tempo bin Laden não esteve envolvido centralmente nas operações, mas ele permaneceu a principal fonte de pensamento ideológico, bem como o estrategista chefe. Ele decidia se as “franchises” poderiam aderir à rede principal. O juramento de fidelidade era feito a bin Laden, e não à al-Qaeda. No passado, os financiadores tinham baseado seu apoio à al-Qaeda em bin Laden como uma figura simbólica e suas origens na Arábia Saudita e Iêmen. Hoje não

se tem certeza se esse financiamento continuará. A morte de bin Laden não é o fim da al-Qaeda, os grupos individuais continuarão a se tornar mais independentes. Será vista uma forte regionalização. Porém, não se sabe o que vai acontecer com o núcleo da al-Qaeda no Afeganistão e no Paquistão. “A Base” sofreu perdas importantes, o que comprometeu o desenvolvimento de novas gerações de lideranças. Atualmente pode se observar uma tendência maior para uma expansão regional do terrorismo islâmico, especialmente no leste e oeste da África. E os levantes no mundo árabe e a morte de bin Laden não têm necessariamente relação com isso (STARK, 2011).

7. Referências Bibliográficas

ARRIGHI, Giovanni. *Adam Smith em Pequim: Origens e Fundamentos do Século XXI*. São Paulo: Boitempo Editorial, 2008.

BURTON, Fred. “The Bin Laden Operation: Tapping Human Intelligence”. *Stratfor Security Weekly*, May 26, 2011. Disponível em:
<<http://www.stratfor.com/weekly/20110525-bin-laden-operation-tapping-human-intelligence>>.

CLARKE, Richard A.; KNAKE, Robert K. *Cyberwar: The Next Threat to National Security and What to Do About It*. HarperCollins e-books, 2010.

DRWIEGA, Andrew. “Military Insider: Stealth: Just Part of the Story?” *Rotor & Wing*, Vol. 45, Iss. 6, Jun. 2011.

ENTOUS, Adam; BARNES, Julian E.; ROSENBERG, Matthew. “Signs Point to Pakistan Link”. *The Wall Street Journal*, May 4, 2011. Disponível em:
<<http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704322804576303553679080310.html>>.

FOREIGN POLICY. “The List: The World’s Top Spy Agencies”. *Foreign Policy*, January 21, 2008. Disponível em:
<http://www.foreignpolicy.com/articles/2008/01/20/the_list_the_worlds_top_spy_agencies>.

FRIEDMAN, George. “U.S.-Pakistani Relations Beyond Bin Laden”. *Stratfor Geopolitical Weekly*, May 10, 2011. Disponível em:
<<http://www.stratfor.com/weekly/20110509-us-pakistani-relations-beyond-bin-laden>>.

FURY, Dalton. *Kill Bin Laden: A Delta Force Commander’s Account of the Hunt for the World’s Most Wanted Man*. New York: St. Martin’s Press, 2008.

GODOY, Roberto. “Helicóptero ‘invisível’ foi usado em ataque”. *O Estado de S. Paulo*, 06 mai. 2011, Internacional, p. A17. Disponível em:
<http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110506/not_imp715638,0.php>.

GOODSON, Larry P. “Pakistan – The Most Dangerous Place in the World”. *Strategic Studies Institute Op-Ed*, July 2009. Disponível em:
<<http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PUB931.pdf>>.

HASTINGS, Michael. “The Runaway General”. *Rolling Stone*, June 22, 2010. Disponível em: <<http://www.rollingstone.com/politics/news/the-runaway-general-20100622>>.

KOELBL, Susanne. “We May be Naïve, But We Are Not Idiots”. *Der Spiegel*, 28 jun. 2011 [entrevista de Abdul Qadeer Khan]. Disponível em: <<http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,770746,00.html>>.

MAZZETTI, Mark; COOPER, Helene; BAKER, Peter. “Behind the Hunt fo Bin Laden”. *The New York Times*, May 2, 2011. Disponível em: <<http://www.nytimes.com/2011/05/03/world/asia/03intel.html>>.

MCDONALD, Mark. “North Korea Suggests Libya Should Have Kept Nuclear Program”. *The New York Times*, March 24, 2011. Disponível em: <<http://www.nytimes.com/2011/03/25/world/asia/25korea.html>>.

MONIQUET, Claude. “Bin Laden and the Pakistan Double Game”. *ESISC Briefing*, 03 mai. 2011. Disponível em: <http://www.esisc.net/en/p.asp?TYP=TEWN&LV=187&see=y&t=68&PG=TEWN/EN/detail_os&l=16&AI=2337>.

ROGERS, Paul. “A Complex War in the Shadows”. *International Security Monthly Briefing*, Oxford Research Group, 2010. Disponível em: <<http://www.oxfordresearchgroup.org.uk/sites/default/files/Aug10En.pdf>>.

SCHINDLER, John R. “The CIA, the ISI and the Next Bin Laden”. *The National Interest*, May 12, 2011. Disponível em: <<http://nationalinterest.org/commentary/the-cia-the-isi-the-next-bin-laden-5297%3Fpage%3D1>>.

STARK, Holger. ‘Al-Qaida Faces Difficult Times Ahead’. *Der Spiegel*, 09 mai. 2011 [entrevista de Ernst Uhrlaus, chefe da agência de inteligência estrangeira alemã – BND]. Disponível em: <<http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,761374,00.html>>.

STIGLITZ, Joseph E.; BILMES, Linda J. “The true cost of the Iraq war: \$3 trillion and beyond”. *The Washington Post*, September 5, 2010. Disponível em: <<http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/09/03/AR2010090302200.html>>.

TROTTA, Daniel. “Cost of war at least \$3.7 trillion and counting”. *Reuters*, Jun. 29, 2011. Disponível em: <<http://www.reuters.com/article/2011/06/29/us-usa-war-idUSTRE75S25320110629>>.

WALDMAN, Matt. “The Sun in the Sky: The Relationship between Pakistani’s ISI and Afghan Insurgents”. *Crisis States Research Centre – London School of Economics (LSE) Development Studies Institute (Destin)*, Discussion Paper no. 18, June 2010. Disponível em: <http://foreignpolicy.com/files/fp_uploaded_documents/100613_20106138531279734lse-isi-taliban.pdf>.

WALSH, Declan. “Osama bin Laden mission agreed in secret 10 years ago by US and Pakistan”. *The Guardian*, 09 mai. 2011. Disponível em: <<http://www.guardian.co.uk/world/2011/may/09/osama-bin-laden-us-pakistan-deal>>.